

A dose pulmonar média em Irradiação Corporal Total com VMAT em regimes mieloablativos: uma revisão bibliográfica

Ana Laura Ramos Mitidiero
Faculdade de Engenharia Elétrica
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0009-0009-7478-9116

Lucio Pereira Neves
Instituto de Física
Faculdade de Engenharia Elétrica
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0001-9152-7972

Ana Paula Perini
Instituto de Física
Faculdade de Engenharia Elétrica
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0003-3398-3165

Resumo— Neste trabalho foi realizada uma revisão bibliográfica para comparar as doses pulmonares médias recebidas por pacientes durante tratamentos de Irradiação Corporal Total (TBI) utilizando a técnica de arcoterapia volumétrica modulada (VMAT) em regimes mieloablativos. Foram analisados artigos e trabalhos científicos dos últimos 10 anos, focando em parâmetros como a coorte do estudo, a dose total prescrita, o número de frações e a dose média nos pulmões. Os resultados indicaram uma ampla variação da dose média pulmonar na literatura, de 6,5 a 11,7 Gy. Observou-se uma correlação entre a dose irradiada nos pulmões e características antropomórficas dos pacientes (relacionadas à idade), bem como a dose total prescrita.

Palavras-chave — Irradiação corporal total; Dose pulmonar média; TBI VMAT;

Abstract— In this work was conducted a literature review to compare the mean lung doses received by patients undergoing Total Body Irradiation (TBI) treatments using the Volumetric Modulated Arc Therapy (VMAT) technique in myeloablative regimens. Scientific papers and studies from the past 10 years were analyzed, focusing on parameters such as study cohort, total prescribed dose, number of fractions, and mean lung dose. The results showed a wide variation in mean lung dose reported in the literature, ranging from 6.5 to 11.7 Gy. A correlation was observed between the irradiated lung dose and patients' anthropomorphic characteristics (related to age), as well as the total prescribed dose.

Keywords — Total Body Irradiation; Mean Lung Dose; TBI VMAT;

I. INTRODUÇÃO

A Irradiação Corporal Total, ou *Total Body Irradiation* (TBI), é uma técnica radioterapêutica utilizada principalmente como parte do regime de condicionamento para o transplante de células-tronco hematopoiéticas, especialmente em pacientes com leucemia linfoblástica aguda (LLA) e outras doenças hematológicas malignas [1]. Tradicionalmente, a TBI é realizada com feixes de fótons ou elétrons de grande campo, utilizando técnicas bidimensionais e posicionamento do paciente em grandes distâncias da fonte para garantir a cobertura homogênea de todo o corpo [2].

Dentre os diferentes esquemas de condicionamento existentes, destaca-se o regime mieloablativo, caracterizado pela administração de doses elevadas de quimioterapia e/ou radioterapia, com o objetivo de eliminar completamente a medula óssea do paciente e, assim, maximizar a erradicação das células malignas [3]. Esse regime é frequentemente associado à TBI, especialmente em transplantes alogênicos, e demanda uma abordagem terapêutica precisa, uma vez que os efeitos tóxicos são mais pronunciados e a tolerância dos órgãos de risco (em especial os pulmões), torna-se um fator limitante para o sucesso do tratamento [4]. A aplicação de TBI em regime mieloablativo, portanto, requer técnicas de planejamento e entrega de dose que possam garantir a eficácia terapêutica sem comprometer a segurança do paciente.

Porém, atualmente, a técnica de TBI convencional continua sendo amplamente utilizada, até mesmo para regimes de condicionamento mieloablativos. Essa técnica apresenta desafios consideráveis, como a dificuldade de alcançar uma distribuição homogênea da dose em todo o volume corporal, além da exposição significativa de órgãos críticos (especialmente os pulmões) a doses elevadas de radiação, o que pode levar a toxicidades agudas e tardias [5].

Dentre essas toxicidades, a mais comumente associada à TBI convencional é a pneumonite intersticial, relativa geralmente à doses médias acima de 10 a 12 Gy em pacientes adultos [6]. Já em pacientes pediátricos, a pneumonite intersticial se demonstrou mais presentes em tratamentos com uma taxa de dose maior que 15 cGy/min [7]. Essa condição pode comprometer significativamente a qualidade de vida e a sobrevida do paciente, tornando o controle da dose pulmonar uma prioridade no planejamento do tratamento.

Com o avanço dos estudos em TBI, têm surgido técnicas conformacionais que buscam proporcionar uma entrega de dose mais segura, precisa e otimizada, visando minimizar a toxicidade e melhorar a distribuição da dose no corpo do paciente. Uma dessas técnicas notórias é a terapia de arco modulado volumétrico, ou *Volumetric Modulated Arc Therapy* (VMAT), que permite a entrega de radiação de forma altamente conformada, com modulação dinâmica da intensidade e do ângulo de incidência dos feixes. A TBI com a técnica de VMAT possibilita uma distribuição mais homogênea da dose no corpo do paciente e maior capacidade de proteção dos órgãos de risco, especialmente os pulmões,

fígado, rins e cristalino [8].

No entanto, é imperativo compreender de forma precisa qual o impacto clínico dessa redução e estabelecer limites de dose seguros e eficazes. A análise da dose pulmonar média em pacientes submetidos à TBI-VMAT de altas doses é, portanto, de suma importância para otimizar os planos de tratamento, reduzir a morbidade e mortalidade associadas ao procedimento e, em última análise, melhorar a qualidade de vida e os resultados para os pacientes.

Portanto, esta revisão bibliográfica visa sintetizar o conhecimento atual sobre a dose pulmonar média em tratamentos de TBI para condicionamento mieloablativo com a técnica VMAT. Por fim, os resultados trarão uma comparação dos valores de dose pulmonar média encontrada em diversos artigos, consolidando dados da literatura para fornecer uma base sólida para futuras pesquisas e práticas clínicas.

II. MATERIAIS E MÉTODOS

O presente trabalho é definido como uma revisão de literatura, que tem como propósito reunir, analisar e discutir dados publicados na literatura científica sobre a dose pulmonar média em pacientes submetidos à Irradiação Corporal Total (TBI) utilizando a técnica de VMAT. A revisão foi conduzida de forma estruturada, envolvendo as etapas de busca, seleção, análise e síntese dos trabalhos e artigos científicos relevantes.

A abordagem adotada foi sistemática. Os critérios de seleção estabelecidos priorizaram estudos publicados nos últimos 10 anos (2015-2025) nos idiomas inglês ou português. Entretanto, foram encontrados apenas artigos em inglês que fossem adequados à este trabalho. Foram incluídos artigos originais e revisões sistemáticas que abordassem especificamente a dosimetria pulmonar em tratamentos de TBI com VMAT, enquanto foram excluídos estudos que não fornecessem o valor quantitativo da dose pulmonar média.

A estratégia de busca foi conduzida em duas bases de dados principais: PubMed e Google Acadêmico. Foram utilizadas combinações de termos relacionados à Irradiação Corporal Total (TBI), especificamente: “TBI VMAT” e “TBI VMAT LUNG”. Essas expressões foram aplicadas individualmente em cada uma das plataformas, totalizando quatro buscas distintas com o objetivo de identificar estudos relevantes sobre a distribuição de dose pulmonar durante o tratamento de TBI utilizando a técnica VMAT.

O processo de seleção dos artigos ocorreu em três fases distintas: triagem inicial por títulos e resumos, leitura integral dos estudos potencialmente relevantes e extração sistemática de dados dos artigos selecionados, relatando os valores e informações relevantes em uma tabela comparativa. Os dados extraídos incluíram informações sobre a coorte de pacientes, características da população, parâmetros do tratamento realizado e os valores de dosimetria nos pulmões dos pacientes.

Para a análise dos dados, optou-se por uma abordagem qualitativa que permitisse sintetizar as evidências disponíveis sobre a variação da dose pulmonar média em diferentes

protocolos de TBI VMAT.

III. RESULTADOS E DISCUSSÕES

As Tabelas 1 e 2 apresentam os principais dados extraídos dos 15 estudos selecionados nesta revisão, que investigam a dose pulmonar média em pacientes submetidos a TBI com a técnica VMAT durante o regime de condicionamento mieloablativo. A Tabela 2 reúne exclusivamente os dados referentes a pacientes pediátricos. As publicações analisadas, compreendidas entre 2015 e 2025, abordam diferentes coortes de pacientes, estratégias de planejamento, técnicas de mitigação da dose pulmonar, bem como variações nos esquemas de fracionamento e nas doses totais prescritas.

Os resultados revelam uma ampla variabilidade nos valores de dose pulmonar média, com registros mínimos em torno de 6,5 Gy, como no estudo de Köksal *et al.* (2023) [9], e máximos que se aproximam de 11,7 Gy, conforme reportado por Singla *et al.* (2025) [10]. Essa disparidade pode ser atribuída a múltiplos fatores, incluindo diferenças anatômicas (como idade e composição corporal), protocolos institucionais, softwares de planejamento (com destaque para o Eclipse), técnicas de otimização, uso de blocos protetores pulmonares e critérios variados para a delimitação dos volumes de órgãos de risco (OARs). Soma-se a isso a heterogeneidade nas doses prescritas para o corpo inteiro (8, 9,9, 12 ou 13,2 Gy), além da presença ou ausência de restrições explícitas à dose pulmonar.

Alguns estudos, como os de Chakraborty *et al.* (2015) [11], Köksal *et al.* (2023) [9] e Yaray e Damulira (2021) [12], estabeleceram limites entre 7 e 8,5 Gy como referência para a dose pulmonar média, sendo essas restrições frequentemente respeitadas. A priorização da proteção pulmonar, mesmo à custa de uma leve perda na homogeneidade da dose em tecidos não críticos, visa reduzir o risco de pneumonite intersticial, uma das complicações mais graves associadas à TBI, sobretudo quando a dose média nos pulmões ultrapassa o intervalo de 10 a 12 Gy. A técnica de VMAT, nesse contexto, demonstrou capacidade significativa de reduzir tais doses sem comprometer a eficácia do tratamento.

Essa tendência à preservação pulmonar é ainda mais evidente nos estudos que abordam populações pediátricas. Pesquisas como as de Yaray e Damulira (2021) [12], Marquez *et al.* (2022) [16] e Ngo *et al.* (2023) [23] demonstraram as doses entregues aos pulmões em crianças com valores médios geralmente inferiores aos observados em adultos. Essa cautela em pacientes pediátricos pode ser justificada pela maior suscetibilidade a efeitos tardios da radiação, o que pode incluir distúrbios endócrinos múltiplos, pneumonite intersticial, nefrotoxicidade e outras sequelas de longo prazo [12, 16, 23].

Outro aspecto relevante diz respeito aos estudos simulados com fantasmas, que também compuseram parte da revisão. A escolha do tipo de fantoma, como Rando, ATOM ou Octavius II, influencia diretamente os resultados, visto que diferentes modelos apresentam características anatômicas e composições distintas, afetando a atenuação dos feixes e, consequentemente, os valores de dose absorvida nos pulmões.

TABELA 1. Dados extraídos de 13 artigos que relatam a dose pulmonar média em pacientes submetidos à TBI utilizando a técnica VMAT, em regime mieloablativo. A tabela inclui informações sobre número de pacientes, faixa etária, tipo de fantoma utilizado, dose total prescrita, esquema de fracionamento e valores de dose média nos pulmões. Os estudos analisados foram publicados entre 2015 e 2025 e evidenciam a variabilidade na dosimetria pulmonar entre diferentes protocolos clínicos. A coluna “Idade dos pacientes” apresenta os valores reportados nos artigos originais, referentes à coorte completa; entretanto, para esta revisão, consideraram-se apenas os pacientes submetidos a regimes com dose total igual ou superior a 8 Gy. No estudo de Cananoglu *et al.* (2022) [13], os marcadores “1” e “2” indicam, respectivamente, as técnicas de VMAT com distância fonte-superfície (SSD) estendida e padrão. Já na coluna “Dose pulmonar média”, os marcadores “e” e “d” referem-se às doses médias nos pulmões esquerdo e direito, respectivamente.

Autor/ano	Número de pacientes	Idade dos pacientes* (anos)	Fantoma	Dose de prescrição total (Gy)	Frações	Dose pulmonar média (Gy)
Cananoglu <i>et al.</i> , 2022 [13]	1	–	Fantoma antropomórfico Rando	12	6	6,9 ¹
						8,6 ²
Chakraborty <i>et al.</i> , 2015 [11]	1	–	Fantoma modular Octavius II	12	10	8,6
Guo <i>et al.</i> , 2021 [14]	8	9–59	–	12	8	9,4
	17			13,2	8	
Hui <i>et al.</i> , 2024 [15]	13	0,1–64	–	12	6	6,6
Köksal <i>et al.</i> , 2023 [9]	5	15–62	–	8	4	6,6 ^e
						6,5 ^d
	5			12	6	8,5 ^e 8 ^d
Marquez <i>et al.</i> , 2022 [16]	14	1–27	–	12	6	7,3
	2			13,2	8	
Melton <i>et al.</i> , 2023 [17]	13	20–60	–	8	4	7,9
	6			12	6	7,9
	8			8	4	7,1
	2			12	6	7,1
Muñoz-Moral, Rodríguez-Laguna e Jiménez-Acosta, 2021 [18]	1	–	Fantoma antropomórfico CIRS ATOM 702-D	12	6	10
Singla <i>et al.</i> , 2025 [8]	17	5–60	–	12	6	11,7
Sousa <i>et al.</i> , 2025 [19]	1	–	Fantoma antropomórfico ATOM® Adult Female Model	12	6	6,7
Springer <i>et al.</i> , 2016 [20]	4	20–52	–	13,2	8	6,9 ^e
						6,8 ^d
						7,2 ^e
						7,3 ^d
						9,9 ^e
						9,6 ^d
						10,6 ^e
						10,7 ^d
						10,4 ^e
						10,5 ^d
10,6 ^e						
10,6 ^d						
10,7 ^e						
10,5 ^d						
Stanley <i>et al.</i> , 2021 [21]	20	–	–	12	6	9
Uehara <i>et al.</i> , 2021 [22]	1	Adulto	–	12	6	9,6

TABELA 2. Dados extraídos de 2 artigos que relatam a dose pulmonar média apenas em pacientes pediátricos submetidos à TBI utilizando a técnica VMAT, em regime mieloablativo. A tabela inclui informações sobre número de pacientes, faixa etária, dose total prescrita, esquema de fracionamento e valores de dose média nos pulmões. Os estudos analisados foram publicados entre 2015 e 2025, e evidenciam a variabilidade na dosimetria pulmonar entre diferentes protocolos clínicos. A coluna “Idade dos pacientes” apresenta os valores reportados nos artigos originais, referentes à coorte completa; entretanto, para esta revisão, consideraram-se apenas os pacientes submetidos a regimes com dose total igual ou superior a 8 Gy.

Autor/ano	Número de pacientes	Idade dos pacientes* (anos)	Dose de prescrição total (Gy)	Frações	Dose pulmonar média (Gy)
Ngo <i>et al.</i> , 2023 [23]	4	6	12	6	6,9
		6			7,2
		7			6,8
		8			7,1
Yaray e Damulira, 2021 [12]	22	2–12	12	6	7,8

No que se refere aos recursos utilizados nos planejamentos, observou-se predominância do sistema Eclipse, em conjunto com aceleradores lineares como TrueBeam, VitalBeam, Halcyon e Versa HD, todos equipados com colimadores multi-lâmina (MLCs), que favorecem a modulação espacial da dose. O esquema de fracionamento mais comum foi de 12 Gy em 6 frações, embora alguns estudos tenham utilizado regimes alternativos.

A relação entre dose pulmonar média e toxicidade clínica também foi discutida. Segundo Melton *et al.* (2023) [17], doses médias iguais ou superiores a 8 Gy estão associadas a maior incidência de pneumonite, especialmente quando combinadas com altas taxas de dose. Esse achado reforça a recomendação de que valores abaixo de 7,5 Gy sejam preferíveis, sobretudo em pacientes com maior risco de complicações respiratórias.

Ainda que nem todos os estudos tenham abordado métricas complementares, como os índices de homogeneidade e heterogeneidade, algumas publicações se destacaram nesse sentido. Yaray e Damulira (2021) [12] relataram um índice de heterogeneidade de $1,15 \pm 0,03$, indicando maior variação na distribuição da dose dentro do volume alvo de planejamento. Em contrapartida, Köksal *et al.* (2023) [9] descreveram índices de homogeneidade elevados ($0,23 \pm 0,08$ e $0,20 \pm 0,03$), demonstrando que, quando bem planejada, a VMAT proporciona excelente conformidade e uniformidade da dose, mesmo em volumes corporais extensos.

Apesar dos avanços evidentes trazidos pela TBI com VMAT, persiste a ausência de um consenso internacional quanto aos limites ideais de dose pulmonar. A variação entre protocolos clínicos, a heterogeneidade das amostras e a diversidade dos sistemas de planejamento dificultam a definição de valores de referência universais. No entanto, os dados consolidados nesta revisão indicam que, com estratégias de planejamento adequadas, é possível manter a dose pulmonar média abaixo de 8 Gy na maioria dos casos, favorecendo a redução da toxicidade e a obtenção de melhores desfechos terapêuticos.

IV. CONCLUSÃO

A TBI permanece como uma estratégia essencial no regime de condicionamento mieloablativo para transplantes de células-tronco hematopoiéticas, especialmente em pacientes com leucemias e outras doenças hematológicas malignas. Contudo, as toxicidades associadas, sobretudo aquelas relacionadas à dose absorvida pelos pulmões, ainda representam um desafio significativo para a segurança e eficácia do tratamento.

A presente revisão bibliográfica evidenciou a ampla variação na dose pulmonar média em pacientes submetidos à TBI utilizando a técnica VMAT, com valores que variaram de 6,5 a 11,7 Gy. Essa variação está relacionada a uma série de fatores, incluindo diferenças anatômicas entre as coortes estudadas, esquemas de fracionamento, doses totais prescritas, restrições de dose aos órgãos de risco e estratégias institucionais de planejamento. Estudos realizados com populações pediátricas mostraram doses médias pulmonares mais baixas, refletindo a maior radiosensibilidade dos tecidos infantis e a adoção de protocolos mais conservadores para esse grupo, além de que reafirma que o tamanho da estrutura, sendo esta menor em pacientes pediátricos, é um fator importante para a dose entregue nos pulmões durante o tratamento.

Apesar dos avanços, não há ainda um consenso internacional sobre qual o limite ideal de dose pulmonar média durante a TBI com VMAT. No entanto, a literatura sugere que valores abaixo de 8 Gy devem ser priorizados, especialmente em pacientes com maior suscetibilidade a toxicidades pulmonares. A ausência de padronização nos métodos de delineamento, sistemas de planejamento e critérios de avaliação dificulta comparações diretas entre os estudos, reforçando a necessidade de mais pesquisas que abordem esses aspectos de maneira sistematizada.

Dessa forma, esta revisão contribui para consolidar o conhecimento atual sobre a dosimetria pulmonar em TBI-VMAT em regimes mieloablativos, servindo como base para futuras investigações e orientações clínicas. O estabelecimento de limites seguros de dose pulmonar média, embasados por dados consistentes e reprodutíveis,

é essencial para melhorar os desfechos clínicos e reduzir a morbidade associada à TBI. A continuidade dos esforços de padronização e validação clínica será determinante para o avanço seguro e eficaz dessa modalidade terapêutica.

REFERENCES

- [1] C. Wills, S. Cherian, J. Yousef, K. Wang, and H. B. Mackley, "Total body irradiation: a practical review," *Appl Radiat Oncol*, vol. 5, no. 2, pp. 11–7, 2016.
- [2] A. Paix, D. Antoni, W. Waissi, M.-P. Ledoux, K. Bilger, L. Fornecker, and G. Noel, "Total body irradiation in allogeneic bone marrow transplantation conditioning regimens: A review," *Critical reviews in oncology/hematology*, vol. 123, pp. 138–148, 2018.
- [3] F. Khimani, M. Dutta, R. Faramand, T. Nishihori, A. P. Perez, E. Dean, M. Nieder, L. Perez, A. Mishra, H. Elmariah, *et al.*, "Impact of total body irradiation-based myeloablative conditioning regimens in patients with acute lymphoblastic leukemia undergoing allogeneic hematopoietic stem cell transplantation: systematic review and meta-analysis," *Transplantation and Cellular Therapy, Official Publication of the American Society for Transplantation and Cellular Therapy*, vol. 27, no. 7, pp. 620–e1, 2021.
- [4] B. A. Hoeben, J. Y. Wong, L. S. Fog, C. Losert, A. R. Filippi, S. M. Bentzen, A. Balduzzi, and L. Specht, "Total body irradiation in haematopoietic stem cell transplantation for paediatric acute lymphoblastic leukaemia: review of the literature and future directions," *Frontiers in Pediatrics*, vol. 9, p. 774348, 2021.
- [5] U. Quast, "Whole body radiotherapy: A tbi-guideline," *Journal of medical physics*, vol. 31, no. 1, pp. 5–12, 2006.
- [6] M. Peters, B. Taylor, and E. Turner, "An evidence-based review of total body irradiation," *Journal of medical imaging and radiation sciences*, vol. 46, no. 4, pp. 442–449, 2015.
- [7] J. Vogel, S. Hui, C.-H. Hua, K. Dusenbery, P. Rassiah, J. Kalapurakal, L. Constine, and N. Esiashvili, "Pulmonary toxicity after total body irradiation—critical review of the literature and recommendations for toxicity reporting," *Frontiers in Oncology*, vol. 11, p. 708906, 2021.
- [8] G. Pierce, A. Balogh, R. Frederick, D. Gordon, A. Yarschenko, and A. Hudson, "Extended ssd vmat treatment for total body irradiation," *Journal of applied clinical medical physics*, vol. 20, no. 1, pp. 200–211, 2019.
- [9] M. Köksal, O. Özkan, T. Holderried, A. Heine, P. Brossart, A. Gawish, D. Scafa, G. R. Sarria, C. Leitzen, L. C. Schmeel, *et al.*, "Optimized conformal total body irradiation with vmat using a linear-accelerator-based radiosurgery treatment system in comparison to the golden standard helical tomotherapy," *Cancers*, vol. 15, no. 17, p. 4220, 2023.
- [10] A. K. Singla, K. Singh Sandhu, B. S. Yadav, R. Kumari, and A. D. Singh, "Feasibility and organ-sparing potential of vmat-based total body irradiation: a single-institution retrospective analysis," *Journal of Contemporary Clinical Practice*, vol. 11, pp. 329–335, 2025.
- [11] S. Chakraborty, S. Cheruliyil, R. Bharathan, and G. Muttath, "Total body irradiation using vmat (rapidarc): A planning study of a novel treatment delivery method," *Int J Cancer Ther Oncol*, vol. 3, no. 2, p. 03028, 2015.
- [12] K. Yaray and E. Damulira, "Evaluation of volumetric modulated arc therapy (vmat)—based total body irradiation (tbi) in pediatric patients," *reports of practical Oncology and radiotherapy*, vol. 26, no. 4, pp. 518–527, 2021.
- [13] M. Cananoglu, P. Hurmuz, M. Yeginer, and G. Ozyigit, "Planning and dosimetric evaluation of three total body irradiation techniques: Standard ssd vmat, extended ssd vmat and extended ssd field-in-field," *Radiation and Environmental Biophysics*, vol. 62, no. 1, pp. 73–81, 2022.
- [14] B. Guo, C. Sheen, E. Murphy, A. Magnelli, L. Lu, Y. Cho, P. Qi, N. S. Majhail, and P. Xia, "Image-guided volumetric-modulated arc therapy of total body irradiation: an efficient workflow from simulation to delivery," *Journal of Applied Clinical Medical Physics*, vol. 22, no. 10, pp. 169–177, 2021.
- [15] C. Hui, E. Simiele, Y. Lozko, I. Romero, L. Skinner, M. S. Binkley, R. Hoppe, N. Kovalchuk, and S. M. Hiniker, "Volumetric modulated arc therapy total body irradiation improves toxicity outcomes compared to 2d total body irradiation," *Frontiers in Oncology*, vol. 14, p. 1459287, 2024.
- [16] C. Marquez, C. Hui, E. Simiele, E. Blomain, J. Oh, A. Bertaina, O. Klein, D. Shyr, A. Jiang, R. T. Hoppe, *et al.*, "Volumetric modulated arc therapy total body irradiation in pediatric and adolescent/young adult patients undergoing stem cell transplantation: Early outcomes and toxicities," *Pediatric blood & cancer*, vol. 69, no. 6, p. e29689, 2022.
- [17] M. K. Melton, D. N. Stanley, Z. Iqbal, K. S. Keene, E. Simiele, and A. McDonald, "Acute toxicity of total body irradiation using volumetric arc therapy with a focus on the effect of lung dose rate," *Advances in Radiation Oncology*, vol. 9, no. 4, p. 101430, 2024.
- [18] E. Muñoz-Moral, A. Rodríguez-Laguna, and J. Jiménez-Acosta, "Implementation of total body irradiation using vmat," in *AIP Conference Proceedings*, vol. 2348, p. 050029, AIP Publishing LLC, 2021.
- [19] J. Sousa, I. Lima, D. Olbi, L. Nascimento, A. Fidelis, M. L. Maciel, L. da Rosa, and S. C. Cardoso, "A comparison of planned dose in tbi vmat treatment with dosimetry using portal dosimetry® and iba matrixx®,"

- [20] A. Springer, J. Hammer, E. Winkler, C. Track, R. Huppert, A. Böhm, H. Kasparu, A. Weltermann, G. Aschauer, A. L. Petzer, *et al.*, “Total body irradiation with volumetric modulated arc therapy: Dosimetric data and first clinical experience,” *Radiation Oncology*, vol. 11, no. 1, p. 46, 2016.
- [21] D. Stanley, K. McConnell, Z. Iqbal, A. Everett, J. Dodson, K. Keene, A. McDonald, and K. S. Keene, “Dosimetric evaluation between the conventional volumetrically modulated arc therapy (vmat) total body irradiation (tbi) and the novel simultaneous integrated total marrow approach (simba) vmat tbi,” *Cureus*, vol. 13, no. 6, 2021.
- [22] T. Uehara, H. Monzen, M. Tamura, M. Inada, M. Otsuka, H. Doi, K. Matsumoto, and Y. Nishimura, “Feasibility study of volumetric modulated arc therapy with halcyon™ linac for total body irradiation,” *Radiation Oncology*, vol. 16, no. 1, p. 236, 2021.
- [23] N. Ngo, E. S. Blomain, E. Simiele, I. Romero, R. T. Hoppe, S. M. Hiniker, and N. Kovalchuk, “Improved organ sparing using auto-planned stanford volumetric modulated arc therapy for total body irradiation technique,” *Pediatric blood & cancer*, vol. 70, no. 10, p. e30589, 2023.